

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

Docentes colaboradores: Kelly Guaquez, Deisy Quintero, Olga L. Aguilera, Marlene Ortega

Debido al cambio de estrategias pedagógicas obligado por la Pandemia Covid-19, el proyecto necesito reorientarse durante el año 2020 y la alianza del año anterior se desintegra. Es así como se planteó la creación de una encuesta de 15 preguntas que valorara la percepción profesional de nuestros estudiantes de Grado 11 como próximos egresados de la I.E. Por dificultades de acceso a Internet, no fue posible llegar al total de estudiantes de Grado 11. Únicamente se consolidaron datos de respuestas de 37 de ellos que aceptaron hacer la encuesta. Este proceso arrojó los siguientes resultados:

¿Cree Usted que su proyecto de vida cumple con la proyección profesional que desea para su futuro?

36 respuestas

¿Las actividades que realiza en su tiempo libre tienen relación con sus intereses profesionales futuros?

36 respuestas

¿Considera que la orientación vocacional brindada por su colegio es suficiente para decidir su proyecto de vida personal y profesional hacia futuro?

36 respuestas

¿Ha considerado alguna Institución de Enseñanza como una opción para continuar sus estudios o capacitaciones en el futuro?

36 respuestas

¿Presentó usted solicitudes de admisión en instituciones educativas para seguir estudiando, luego de terminar el bachillerato?

36 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún apoyo y 5 excelente apoyo, ¿cómo calificaría usted el apoyo, orientación y preparación en el proceso de su educación superior por parte de su familia?

36 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún apoyo y 5 excelente apoyo, ¿cómo calificaría usted el apoyo, orientación y preparación en el proceso de su educación superior por parte de sus maestros?

36 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún apoyo y 5 excelente apoyo, ¿cómo calificaría usted el apoyo, orientación y preparación en el proceso de s...e los administrativos de su Institución Educativa?

36 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, ¿cómo calificaría usted el grado de importancia del estudio para su proyección futura?

36 respuestas

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, ¿cómo calificaría usted el grado de importancia del trabajo para su proyección futura?

36 respuestas

¿Conoce Usted fuentes de información sobre Becas de Estudio en su región o país?

36 respuestas

¿Considera que la Institución Educativa de la cual se graduará como Bachiller debería incentivar y apoyar su proyección profesional mediante la difu... pública de acceso a Becas de Educación Superior?
36 respuestas

¿Considera que la Institución Educativa de la cual se graduará como Bachiller debería incentivar y apoyar su proyección profesional mediante la difus...entos y Ferias Educativas de Educación Superior?
36 respuestas

¿Cómo considera Usted que debería orientarse el proyecto de vida en su Institución Educativa?
36 respuestas

¿Qué percepción tiene sobre el acceso a estudiar en una Universidad?

36 respuestas

Como conclusión de este reporte, se observó un acercamiento más acertado a la percepción profesional de nuestros futuros egresados. En reuniones virtuales de asamblea general se insiste en continuar aplicando enfoques pedagógicos hacia los estudiantes de Grado 10 y 11 que motiven y mejoren la percepción profesional que tienen nuestros estudiantes hacia futuro. También se considera seguir implementando este modelo de investigación para el año próximo.

Ref. Informe Final diciembre 2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8149000>